

Risorse minerarie

Alcuni concetti per discutere delle previsioni di durata delle "riserve" e della loro "scarsità"

Le risorse minerarie da cui vengono attinte le materie prime strategiche, la loro ubicazione e la loro scarsità o abbondanza, la loro stessa rilevanza strategica costituiscono, secondo il comune giudizio, non solo un problema economico ed industriale, ma un problema geopolitico ed ambientale sul quale si può giocare la stabilità internazionale dell'attuale sistema di relazioni e la sopravvivenza stessa di questo tipo di civiltà e dei suoi stili di vita conosciuti oggi. Tutto questo mentre appare evidente per le risorse energetiche (petrolio, gas e carbone), viene dimenticato spesso per le altre risorse minerarie (metalli, sali, etc.), altrettanto essenziali nella civiltà moderna.

Oggi sei gruppi di minerali di notevole pregio a livello internazionale (ovvero Ferro, carbone, gas, petrolio, Alluminio, Rame) incidono per circa due terzi sul consumo mondiale di risorse minerarie, mentre invece altri gruppi, quali sabbia, ghiaia e sassi, che incidono per la metà del terzo restante, sono internazionalmente di scarso pregio vista la loro abbondanza praticamente ovunque. La loro poca importanza negli scambi internazionali è il fatto che sono scarsamente commerciabili in maniera attraente visto che il loro valore è legato non alla rarità quanto ai processi di produzione per renderli disponibili nei vari modi richiesti. Eppure che ne sarebbe dell'industria delle costruzioni senza questi preziosi materiali di origine minerale? Il territorio in sé ha un valore geopolitico e strategico, ma non certo per sabbia, ghiaia e sassi che vi si possono trovare.

E' chiaro insomma che per il primo gruppo di sei minerali sopra accennati la scarsità e la loro concentrazione soltanto in alcune aree del pianeta ne fanno un oggetto delle politiche mondiali, mentre le modalità ed i prodotti legati al loro sfruttamento ed alla loro estrazione ne fanno un oggetto particolare nel campo ambientale, specie riguardo alla sostenibilità degli odierni ritmi di consumo.

Se si fa riferimento al grafico di figura 1, si può dire che per nessun altro minerale, oltre quelli ivi indicati, si registrano singolarmente consumi superiori all'1% del consumo mondiale complessivo di minerali.

La penuria di risorse minerarie di cui spesso si parla è per alcuni versi ed entro certi limiti una penuria di energia. Infatti potendo spendere in termini economicamente convenienti delle quantità crescenti di energia si potrebbero utilizzare materiali base per l'estrazione sempre più poveri, sfruttando anche quelle sorgenti minerarie che oggi vengono ritenute non sfruttabili per ragioni puramente economiche. Tra queste sorgenti vi sono certamente i mari che contengono risorse minerarie in abbondanza, che richiederebbero però processi di estrazione (prevalentemente elettrolitici) realizzabili soltanto con un elevato dispendio di energia.

Un andamento qualitativo di queste esigenze energetiche, in particolar modo per i metalli, è mostrato dal grafico di figura 2. Ciò non significherebbe comunque che attraverso la libera disponibilità di risorse energetiche, la disponibilità di risorse minerarie potrebbe essere illimitata, ma certamente se il problema energetico fosse risolto per vie diverse da quelle convenzionalmente conosciute (per esempio attraverso la fusione nucleare - calda o fredda che sia - che ad oggi non sembra ancora essere sfrutta-

bile industrialmente) le riserve di risorse minerarie stimate ad oggi sarebbero molto diverse in quantità e qualità. Ne è evidenza il fatto che le risorse accertate nei decenni scorsi (fonti OCSE) tendono nel tempo ad essere stimate in quantità maggiori del passato e questo non solo per miglioramento dell'efficienza dei processi di estrazione, ma anche per la più larga disponibilità di energia a costi più accettabili industrialmente.

Figure 1 e 2

INCIDENZA APPROSSIMATIVA SUL CONSUMO MONDIALE DI RISORSE MINERARIE

1

ANDAMENTO QUALITATIVO DELL'ENERGIA NECESSARIA ALL'ESTRAZIONE IN FUNZIONE DELLA RICCHEZZA DEL MATERIALE BASE

2

Parlando quindi di disponibilità di risorse minerarie non deve mai essere dimenticato che le stime attuali messe in circolazione da diverse organizzazioni sono essenzialmente basate sulle riserve attualmente conosciute, ovvero su riserve che si trovano in depositi sfruttabili economicamente in base ai prezzi di mercato ed alle tecnologie attuali.

In sostanza sia attraverso l'innovazione tecnologica nei processi estrattivi, sia attraverso la ricerca e lo sviluppo di diverse fonti energetiche si può ragionevolmente pensare che le risorse minerarie non siano poi tanto fisicamente scarse. La scarsità di cui spesso si parla è piuttosto la scarsità economica (ovvero, il costo di produzione dei minerali in relazione alla loro domanda), ed ancor più la scarsità politica (ovvero la concentrazione delle risorse in determinate aree geo-politiche che può renderle indisponibili per altre aree). Queste scarsità, fisica, economica e politica, possono poi variare ampiamente ed interagire se si considerano insieme i seguenti fattori:

1. La scoperta di nuovi giacimenti, a seconda di dove essi siano geograficamente ubicati può influire sulla scarsità di origine politica, mentre a seconda delle esigenze energetiche che si richiedono per uno sfruttamento in termini economici, può influire sulla scarsità fisica.
2. L'innovazione tecnologica, che finora è stata all'altezza della situazione nel saper controllare la scarsità economica e quindi l'influenza sui prezzi, ha consentito che i prezzi abbiano potuto rimanere in campi di variazione accettabili, nonostante gli aumenti di domanda e l'esaurimento dei filoni più ricchi.
3. La surrogazione di alcuni minerali, assicurando al surrogato le stesse proprietà richieste dal consumatore finale, operazione questa che è anch'essa affidata alla tecnologia (per esempio la sostituzione nei cavi del Rame con leghe di Alluminio) e che comunque ha delle forti limitazioni, agisce direttamente sulla domanda contribuendo a limitarla.
4. Il riciclaggio, sebbene sia labour intensive piuttosto che energy intensive e può quindi trovare ostacolo nel crescente costo del lavoro, consente di recuperare scarti attraverso il loro reinserimento come input in una nuova produzione, limitando gli effetti di scarsità economica, specie in presenza di situazioni a forte scarsità di energia e capitali.
5. L'innalzamento del rendimento di impiego di un minerale è, sia a livello della produzione che del consumo, un fattore essenzialmente culturale, soggetto a variabilità nel tempo e quindi ad influenzare produzione e consumo di beni basati su una determinata risorsa mineraria.
6. La regolamentazione ed il controllo da parte delle istituzioni, attraverso incentivi o tassazione, di alcune produzioni/prodotti in maniera tale da incoraggiarne alcuni e scoraggiarne altri, producendo effetti significativi sia sulla domanda che sull'offerta (vedasi ad esempio la rottamazione delle automobili).
7. La domanda in sé, che è influenzata da tutti gli altri fattori sopra riportati, è a sua volta funzione del reddito e varia sensibilmente anche in termini di andamenti e tendenze a seconda che si tratti di paesi sviluppati o di paesi in via di sviluppo. Nei

paesi sviluppati ad esempio si nota che al raggiungimento di elevato reddito pro-capite la domanda (specie per alcuni metalli) si stabilizza, mentre nei paesi in via di sviluppo essa tende a crescere. Questo richiede una politica differenziata

nei diversi paesi, anche in funzione delle diverse caratteristiche di dipendenza che si registrano.

Sulla base di quanto esposto sopra appare evidente che le previsioni di durata delle riserve che spesso vengono divulgate, anche da quotate organizzazioni internazionali, hanno soltanto valore indicativo, sono da prendere con cautela e comunque devono essere accuratamente sottoposte ad analisi per vedere in quali condizioni e sotto quali ipotesi siano state prodotte.

La scarsità è fenomeno complesso in cui si intrecciano una serie di componenti riguardanti la domanda e l'offerta, tra cui la tecnologia, i fattori monetari e non ultimi quelli politici e culturali; ma, sebbene sembra tramontare il pericolo di una scarsità naturale, fisica, delle risorse minerarie, si delinea sempre di più il rischio di una scarsità artificiale, politica ed economica al tempo stesso.

L'uso dell'embargo in più circostanze negli ultimi anni dimostra che le materie prime sono un'arma di pressione politica ed economica.

Lo sfruttamento e la commercializzazione delle risorse è concentrato e non disperso, con possibilità di operare politiche di prezzo senza controllo specie su beni divenuti di prima necessità direttamente derivati da quelle risorse.

Sebbene ciò che emerge dall'analisi di alcuni studiosi sull'andamento storico dei prezzi, escludendo le variazioni a breve termine, è l'assenza, per molti anni, di qualsiasi effetto-scarità sui prezzi, ci si chiede se potremo sperare che tale politica continui ad essere adottata in futuro. Fatti recenti che si colgono sul mercato delle risorse energetiche, che hanno persino allarmato i consumatori americani, sembrano non poter deporre a favore di questo auspicio, ma nel frattempo ciascuno continua imperturbato nei suoi stili di vita.

I vertici politici del nostro Paese (dall'una e dall'altra parte), incuranti di quanto accade all'intorno, continuano a veder pagare salatissime bollette energetiche, che non hanno eguali in Europa, senza neanche più porsi interrogativi sulle correttezza delle scelte di politica energetica sin qui effettuate. (Questa sì che è avvedutezza e strategia di marca italiana!) Tutto ciò dopo aver aperto la strada al dubbio che la classe politica e dirigente di questo Paese, presa dalla lotta per il potere, possa apprendere dagli errori del passato, corre il rischio di consolidarsi fino a trasformare il dubbio in certezza.

Figura 3